

Arquitetura Moderna no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba: um inventário acessível na internet

Maria Beatriz Camargo Cappello¹

mbcappello@uol.com.br

Resumo

O projeto de pesquisa que será apresentado faz parte do Núcleo de Pesquisa em História da Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design da Universidade Federal de Uberlândia que desenvolve estudos sobre a arquitetura e cidade no Brasil. A pesquisa tem como objetivo estabelecer uma base documental para a avaliação da produção projetual da arquitetura moderna em Minas Gerais, na região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. O trabalho se desenvolve a partir do levantamento, sistematização e análise da documentação referente à produção da Arquitetura Moderna nesta região entre 1960 e 1970. Um aspecto fundamental desta pesquisa é, suprir uma lacuna na historiografia da moderna arquitetura brasileira fora dos grandes eixos de desenvolvimento do país, referente à produção arquitetônica e urbanística, que contribuíram para a constituição de características específicas da arquitetura moderna no Brasil. Procura-se desta forma, repensar o processo de formulação da arquitetura e urbanismo moderno em Minas Gerais, identificando o diálogo que aqui se estabeleceu com outros pólos de produção. Este inventário regional contribui também para um estudo maior que esta sendo realizado pelo Grupo de Trabalho sobre inventários de arquitetura, urbanismo e paisagismo modernos, formado pelo DOCOMOMO Brasil, envolvendo pesquisadores de vários estados do Brasil.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna; Documentação e História; Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro, Minas Gerais

¹ Professor Adjunto de História da Arquitetura na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design da Universidade Federal de Uberlândia. Coordenadora do Núcleo de Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo da FAUeD. Membro da Comissão Coordenadora do Núcleo Docomomo MG.

Introdução

A importância de desenvolver ações de documentação, conservações e proteção da arquitetura e de conjuntos urbanos e paisagísticos construídos segundo os princípios do Movimento Moderno tem sido trabalho do DOCOMOMO Brasil, representação brasileira da organização não-governamental internacional DOCOMOMO (International Working Party for Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of Modern Movement), fundada em 1988 atualmente com sede na Fundação Mies van der Rohe em Barcelona, reconhecida internacionalmente com representações em vários países. Como se sabe esta organização tem como um dos principais objetivos promover o conhecimento e a reflexão sobre o Movimento Moderno e as manifestações artísticas e técnicas a ele relacionadas.

Dentro desses princípios o Núcleo de Pesquisa em Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo da FAUeD-UFU, vem realizando ações para colaborar com a preservação do patrimônio arquitetônico e urbanístico desta região.

O projeto de pesquisa que será apresentado faz parte desse Núcleo e tem como objetivo estabelecer uma base documental para a avaliação da produção projetual da arquitetura moderna em Minas Gerais, referente a região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. O trabalho se desenvolve a partir do levantamento, sistematização e análise da documentação, referente à produção da Arquitetura Moderna, que contribuiu de forma significativa para a constituição das características arquitetônicas e urbanísticas específicas das cidades nessa região, entre 1960 e 1970.

Um aspecto fundamental deste trabalho é suprir uma lacuna na historiografia da arquitetura brasileira, fora dos grandes eixos de desenvolvimento do país referente a essa produção na região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Assim, essa pesquisa se organiza a partir do inventário, da documentação e análise das obras de arquitetura moderna nessa região.

Procura-se desta forma repensar o processo de formulação do Movimento Moderno em Minas Gerais identificando o diálogo que aqui se estabeleceu com outros pólos de produção. Busca-se para isso: analisar o impacto da introdução da arquitetura moderna nos espaços urbanos e no desenvolvimento das cidades destacando a concepção urbana presente; detectar como o vocabulário moderno é absorvido na arquitetura das cidades; identificar o patrimônio com importância para preservação e estimular esta prática; identificar os profissionais responsáveis pela produção dessa arquitetura e sua formação; constituir um acervo de referência com respeito à arquitetura moderna, que possibilite o desenvolvimento de trabalhos monográficos, que tentem suprir a carência de uma documentação sistemática da arquitetura moderna em Minas Gerais; divulgar o patrimônio arquitetônico moderno da região construindo uma base documental no WEB site da FAUeD.

Pretende-se também que a construção deste Banco de Dados seja continua inserindo novas pesquisas sobre o assunto e servindo como fonte e difusão da história da arquitetura moderna.

As cidades da região que fazem parte desta pesquisa são: Uberlândia, Uberaba, Prata, Ituitaba, Araxá, Sacramento, Estrela do Sul, Monte Carmelo, Araguari, Patos de Minas, Monte Alegre, Tupaciguara, Campina Verde, Campo Florido, Frutal, Conquista, Conceição das Alagoas, Patrocínio, Coromandel e Rio Paranaíba.

Os pesquisadores envolvidos com esta pesquisa vêm desenvolvendo suas análises tentando perceber os fatores mais significativos da disseminação dos valores da arquitetura moderna na região. Em um primeiro momento realizou-se um levantamento bibliográfico referente a produção da arquitetura moderna internacional, nacional e regional, contextualizando a produção com o período de estudo. Após este trabalho bibliográfico realizado junto aos alunos de iniciação científica iniciou-se o inventário dos projetos arquitetônicos e urbanísticos moderno desta região. Para realizar a documentação desta produção arquitetônica e urbanística foi adotada como base a ficha mínima de inventário elaborada pelo Docomomo International. Este estudo específico de cada edifício busca compreender a implantação das obras e seu impacto nas cidades a partir de análises de suas características formais e construtivas.

Ao adotar as fichas para inventário elaborada pelo Docomomo busca-se uma padronização dos dados sobre o movimento moderno no Brasil, proposto pelo “Grupo de Trabalho de Inventários”, formado pelo Docomomo Brasil, que tem como objetivo um trabalho em rede nacional contribuindo com os propósitos do Docomomo internacional.

As obras de arquitetura moderna foram catalogadas a partir de fontes bibliográficas e visitas as cidades estudadas. As pesquisas nas cidades se iniciaram com visitas aos Arquivos Públicos Municipais, Bibliotecas das Escolas de Arquitetura e Urbanismo (no caso de Uberlândia e Uberaba), acervos particulares, entrevistas com arquitetos e identificação *in loco*, de uma produção ligada ao movimento moderno, através de percursos nas ruas das cidades pelo grupo de pesquisadores, o que tem propiciado descobertas impressionantes.

Esta primeira fase da pesquisa foi concluída no início de 2009 e contou com o financiamento da FAPEMIG e PIBIC CNPq e FAPEMIG e foram identificados e documentados, a partir de fichas de inventário, mais de 90 imóveis em 20 cidades. Para sistematizar essa pesquisa foi criado um web site disponibilizando um Banco de Dados na internet com produção coletada sobre a Arquitetura Moderna no Triangulo Mineiro e Alto Paranaíba.

A partir desse material já levantado e a complementação do mesmo, pretende-se dar continuidade a pesquisa selecionando as obras mais características e destacando suas particularidades, através da análise dos projetos arquitetônicos e urbanos modernos, relacionando os processos espaciais, sociais e culturais das cidades estudadas, examinando-os a partir da presença da arquitetura moderna na constituição da cidade.

Pretende-se assim: analisar o impacto da introdução da arquitetura moderna nos espaços urbanos e no desenvolvimentos das cidades destacando a concepção urbana presente; detectar como o vocabulário moderno é absolvido na arquitetura de caráter “popular” e identificar o patrimônio com importância para preservação e estimular esta prática.

Cada pesquisador da equipe é responsável pela organização das referências documentais e bibliográficas e pela sua divulgação referentes as suas cidades de estudos. Estes documentos alimentam o Banco de Dados da pesquisa no Web site da FAUeD.

Sendo assim, a nossa proposta de trabalho de uma consolidação e difusão dos resultados das pesquisas, envolvem uma continua alimentação do “Banco de Dados”, tornando o inventário acessível na internet. A importância desse Banco é constituir-se como instrumento de pesquisa para os integrantes deste projeto e de quaisquer outros que venham a desenvolver atividades de investigação relacionadas ao tema desenvolvido, funcionando como um instrumento de trabalho e resultado do projeto.

Equipe Executora: Professores da Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Design da Universidade Federal de Uberlândia com dedicação exclusiva e formação na área de História da Arquitetura e Urbanismo e alunos de iniciação científica desta Faculdade.

Prof. Dr. Luis Eduardo Borda, arquiteto, mestre em História Social da Cultura pelo Programa de Pós Graduação da Faculdade de Historia da PUCRJ com a dissertação intitulada “Oscar Niemeyer. Arquitetura enquanto imagem”. Doutor em Artes pelo programa de Pós-Graduação da Escola de Comunicação e Artes da USP-SP com a tese intitulada “O nexo da forma. Oscar Niemeyer: da arte moderna ao debate contemporâneo”. Foi o responsável direto pelo levantamento, sistematização documental e análises das seguintes cidades: Ituiutaba, Prata, Campina Verde, Campo Florido e Frutal.

Desenvolve pesquisa sobre a arquitetura moderna focalizando as interlocuções com as artes plásticas referentes à concepção do espaço, o *plano* e importância conferida à *superfície* enquanto elemento de determinação espacial.

Assimilada pela arquitetura enquanto elemento autônomo e aberto a infinitas possibilidades de articulação, a superfície passou a comparecer como elemento importante na conformação da própria *linguagem* arquitetônica moderna.

O levantamento do extenso acervo de arquitetura moderna, realizado pela equipe de professores e alunos da FAURB, colocou a indagação a respeito do modo como a arquitetura produzida no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba responde à questão do *plano* moderno.

Prof. Dr. Luiz Carlos De Laurentiz, arquiteto, mestre em Arquitetura pelo Programa de Pós-Graduação da Escola de Engenharia de São Carlos – USP com a dissertação intitulada “Considerações sobre a Preocupação Social na Arquitetura Moderna no Brasil das origens a 1945 no eixo São Paulo Rio de Janeiro”. Doutor em Comunicação e Cultura Contemporâneas

no Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas na UFBA com a tese intitulada: “Salvador como fato de Cultura: um mapeamento cognitivo com representações da cidade da Bahia nos produtos, imagens e linguagens de Caetano Veloso e Lina Bo Bardi”. Foi o responsável direto pelo levantamento, sistematização documental e análise das seguintes cidades: Uberlândia, Araguari, Estrela do Sul, Patrocínio e Monte Carmelo. É o responsável pela pesquisa dos acervo textuais e fotográficos dos arquivos municipais e particulares dessas cidades referente a difusão da arquitetura moderna

Profa. Dra. Marilia Maria Brasileiro Teixeira Vale, arquiteta, mestre em Teoria e História da Arquitetura no Programa de Pós-Graduação da Architectural Association Graduate em Londres com a dissertação intitulada “Arquitetura Moderna no Brasil e seu contexto cultural”. Doutora em Arquitetura e Urbanismo pelo Curso de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP com a tese intitulada: “Arquitetura Religiosa do século XIX no antigo ‘Sertão da Farinha Podre’”. Pós-doutorado junto a Divisão de Pós Graduação da Universidade Michoacana de San Nicolas de Hidalgo, em Morelia, México, com trabalhos de História da Arquitetura na América Latina. Foi a responsável direta pelo levantamento, sistematização documental e análise das seguintes cidades:, Patos de Minas, Coromondel, Rio Paranaíba, Tupaciguara, Monte Alegre e Abadia dos Dourados.

A partir dessa documentação, pretende aprofundar a reflexão da tradição e o moderno, analisando a presença do caráter popular ou vernacular, no processo de difusão dos princípios e soluções da Arquitetura Moderna que se faz presente em todas as cidades pesquisadas.

Profa. Dra. Maria Beatriz Camargo Cappello, arquiteta urbanista, mestre em arquitetura pelo Programa de Pós-Graduação da Escola de Engenharia de São Carlos – USP com a dissertação intitulada “Arquitetura e paisagem nas casas de Rino Levi”. Doutora pelo Curso de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da USP, área de concentração História e Fundamentos da Arquitetura e Urbanismo com a tese intitulada: “Arquitetura em revista: arquitetura moderna no Brasil e sua recepção nas revistas francesas, inglesas e italianas (1945-1960). Como Coordenadora geral da pesquisa foi responsável pela articulação do trabalho dos diversos pesquisadores e pela adequação ao plano geral e ao cronograma físico apresentado.

Foi a responsável direta pelo levantamento, sistematização documental e análise das seguintes cidades: Uberaba, Araxá, Sacramento e Conquista e é responsável pela pesquisa dos acervo textuais e fotográficos dos arquivos municipais e particulares dessas cidades referente a difusão da arquitetura moderna.

Profa. Ms. Flávia Ballerini, arquiteta e urbanista, mestre em arquitetura pelo Programa de Mestrado em Arquitetura e Urbanismo do Núcleo de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, onde desenvolveu sua dissertação na área de Concentração de Teoria e Prática da Arquitetura e

Urbanismo, com a dissertação intitulada “Sistemas Interativos Digitais em Processo Participativos de Projeto. Um estudo de caso: Mutirão São Gabriel”.

Coordenou o Banco de Dados da pesquisa, sendo responsável pela orientação dos bolsistas de iniciação científica que alimentaram o Banco Dados e pela criação de multimídia eletrônica interativa para ambiente da internet, com o objetivo de disponibilizar, no WEB site da FAUEd, os dados coletadas pela pesquisa.

Profa. Dra. Patrícia Pimenta Azevedo Ribeiro, arquiteta, mestre em arquitetura pelo Programa de Pós-Graduação da Escola de Engenharia de São Carlos – USP com a dissertação intitulada “A Difusão da Arquitetura Moderna em Minas – O Arquiteto João Jorge Coury em Uberlândia”. Doutora pelo Curso de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da USP, área de concentração: Projeto de Arquitetura com a tese intitulada: “Teoria e Prática: a obra do arquiteto Richard Neutra”.

Em estudos anteriores abordou a pesquisa sobre o arquiteto João Jorge Coury e sobre a arquitetura residencial moderna em Uberlândia dentro do projeto de pesquisa Sistematização do Banco de Dados da Produção Arquitetônica em Uberlândia.

A professora foi responsável pela sistematização, documentação e análise das obras do arquiteto João Jorge Coury em Uberlândia e região, pela pesquisa da arquitetura residencial moderna em Uberlândia e é responsável pela organização da pesquisa nos acervos projetuais. É responsável pela orientação de bolsista de iniciação científica que farão a compilação e atualização dos dados anteriormente levantados integrando ao Banco de Dados.

Trabalhos de Iniciação Científica: ao longo da pesquisa estão sendo realizados trabalhos de iniciação científica, com os alunos de graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design da Universidade Federal de Uberlândia, para a elaboração da pesquisa junto aos professores. Os alunos que já participaram ou participam desta pesquisa são: Ariel Luis Lazzarin, Ana Paula Tavares Miranda, Denise Galhardi, Flavio Medeiros Pereira, Henrique Vitorino S. Alves, Karina Ribeiro de Oliveira, Larissa Ribeiro Cunha, Maria Fernanda Z. França, Natália Achcar Monteiro Silva, Raquel Beatriz Silva, Kauê Felipe Paiva e Elisa Azevedo Ribeiro.

Conclusão

A partir desta documentação será possível averiguar, de modo detido, como se inseriu a produção arquitetônica e urbanística moderna nesta região de Minas Gerais e estabelecer um diálogo que se processa na constituição de uma arquitetura moderna brasileira. Acreditamos que esse Banco possa se tornar uma fonte de pesquisa do Docomomo | MG, onde os pesquisadores que fazem parte dessa rede possam depositar suas pesquisas, constituindo assim, em um meio de interlocução entre os pesquisadores de arquitetura moderna do Docomomo Brasil.

Alguns resultados já foram obtidos pelo inventário realizado entre 2007 e 2008: estabelecimento de uma metodologia adequada à coleta do material; o reconhecimento visual da arquitetura moderna pelos alunos de iniciação científicas nas cidades estudadas a partir de pesquisas em acervos, banco de dados municipais, entrevistas com arquitetos locais e pesquisa a acervos particulares; a elaboração das fichas de inventário das obras pesquisadas como uma primeira análise das obras; coleta de material sobre as obras como fotografias, desenhos e plantas; reconhecimento de alguns arquitetos importantes locais e da qualidade da Arquitetura Moderna nas cidades abrangidas pela pesquisa; confirmação do período – entre as décadas de 1960 e 1970 - de implantação e consolidação da linguagem moderna nas cidades da região que experimentaram algum crescimento nestas décadas; rastreamento das escolas de origem dos principais arquitetos que atuaram no período e as relações das discussões acadêmicas na época de suas formações e as obras investigadas; Identificação da produção da Arquitetura e Urbanismo Moderno das cidades da região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba em Minas Gerais; criação de um web-site disponibilizando o material coletado pela pesquisa à consulta na rede mundial de computadores.

Os profissionais identificados na pesquisa estabelecem vários de tipos de relações com as cidades, os quais denominamos de arquitetos “migrantes”, “peregrinos”, “nativos”, “forasteiros” e “titãs”. Foram identificados os seguintes arquitetos: João Jorge Coury, Miguel Juliano, Paulo de Freitas, Helvio Felice, Natalino David Thomaz, Germano Gultzoff, Ivan Cupertino, Harley Simão, Elifas Lopes Martins, Wagner Schrodin, Melanias Nagamine, Sylvio Vasconcelos, Raphael Hardy Filho, Ulpiano Muniz, Fernando Graça, Roberto Pinto Manata, José Carlos Laender, Kadmo de Paula, Walmyr Lima Amaral, Walter L. Morrison, Pedro A. V. Franco, Jarbas Karman, Oswaldo Bratke, Francisco Bolonha, Oscar Niemeyer, Lina Bo Bardi, Marcelo Ferraz, André Vainer, Escritório Rino Levi, Paulo Zimbres e o Paisagista Burle Marx.

A seguir apresentaremos as obras de alguns deles através das imagens coletadas como uma amostragem do material que está sendo pesquisado.

Joao Jorge Coury “Pioneiro Peregrino” – Uberlandia (1940-1960)

Figura 1. Residência Benedito Modesto Souza
Fonte: Núcleo de Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo - FAUeD

Figura 2. Residência Duarte Ulhôa Portilho
Fonte: Arquivo do Núcleo de Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo - FAUeD

Figura 3. Praça Tubal Vilela –
Fonte: Arquivo do Núcleo de Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo - FAUeD

Paulo De Freitas – “Nativo” – Uberlândia – 1950-1970

Figura 4. Edifício Itaporã

Fonte: Arquivo do Núcleo de Teoria e História da
Arquitetura e Urbanismo - FAUeD

Figura 5. Edifício Itacolomi

Fonte: Arquivo do Núcleo de Teoria e História da
Arquitetura e Urbanismo - FAUeD

Ivan Cupertino – “Migrante” – Uberlândia (1960-1970)

Figuras 6, 7, 8. **Residência Laerte
Alvarenga de Figueiredo**

Fonte: Arquivo do Núcleo de Teoria e
História da Arquitetura e Urbanismo -
FAUeD

Germano Gultzgoff “Migrante” - Uberaba (1960-1970)

Figuras 9 e 10. Edifício Pedro Salomão
Fonte: Arquivo do Núcleo de Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo - FAUeD

Wagner Schrodén – “Nativo” – Uberaba – 1970

Figura 11. Residência Alysson de Almeida Furtado
Fonte: Arquivo do Núcleo de Teoria e História da
Arquitetura e Urbanismo - FAUeD

Figura 12. Residência Av. Santos Dumont
Fonte: Arquivo do Núcleo de Teoria e História
da Arquitetura e Urbanismo - FAUeD

Kadmo de Paula – Patrocínio - 1960

Fig. 13 e 14: Residência Siqueira
Fonte: Arquivo do Núcleo de Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo - FAUeD

Elifas Lopes Martins “Migrante” – Uberlândia (1970 -1980)

Figura 15. residência Itamar Lopes Martins
Fonte: Arquivo do Núcleo de Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo - FAUeD

Figura16. Residência Nelson Vasconcelos
Fonte: Arquivo do Núcleo de Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo - FAUeD

Figuras 17 e 18. Residência Marco Paulo Teixeira Paiva
Fonte: Arquivo do Núcleo de Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo - FAUeD

Figura 19. Incubatório Diamante – Antiga Indústria alimentícia Rezende atualmente Sadia
Fonte: Arquivo do Núcleo de Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo - FAUeD

Oscar Niemeyer – “Titãs” – Uberaba – 1960

Figuras 20 - 23: E. E. Marechal de Alencar Castelo Branco
Fonte: Arquivo do Núcleo de Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo - FAUeD

Figura 24. Praça Afonso Teixeira
Fonte: Arquivo do Núcleo de Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo - FAUeD

Oswaldo Bratke “Titãs” - Uberaba e Uberlândia (1970)

Figura 25: Estação Ferroviária Uberaba
Fonte: Arquivo do Núcleo de Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo - FAUeD

Figura 26 e 27: Estação Ferroviária de Uberlândia
Fonte: Arquivo do Núcleo de Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo - FAUeD

Lina Bo Bardi – Uberlândia – 1970-1980

Figura 28, 29 e 30. Igreja Espírito Santo do Cerrado.
Fonte: Arquivo do Núcleo de Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo - FAUeD

Francisco Bolonha e Roberto Burle Marx “Titãs” - Araxá (1940)

Figura 31: Fonte Andrade Junior
Fonte: Arquivo Núcleo de Teoria e História da
Arquitetura - FAURB

Figura 33: Conjunto Paisagístico Parque Termal
Fonte: Arquivo Núcleo de Teoria e História da
Arquitetura - FAUeD

Figura 32: Fonte Andrade Junior e Conjunto Paisagístico Parque
Termal
Fonte: Arquivo Núcleo de Teoria e História da Arquitetura -
FAUeD

Fernando Graça “Forasteiro” – Uberlândia (1960)

Figura. 34: **Residência Migliorini**
Fonte: Arquivo Núcleo de Teoria e História da Arquitetura - FAURB

Roberto Pinto Manata e José Carlos Laender “Forasteiro” – Uberlândia (1970)

Figura 35. **Palácio da Justiça Abelardo Penna**
Fonte: Arquivo Núcleo de Teoria e História da Arquitetura - FAUeD

Raphael Hardy Filho "Forasteiro" – Araxá (1950)

Figuras 36, 37, 38, 39, 40, 41.42, 43 e 44 : Antiga Instalações Industriais da FERTISA atual CODEMIG - Forum

Fonte: Arquivo Núcleo de Teoria e História da Arquitetura - FAUeD

**Vila Operadora de Jaguará – Projeto da Usina Hidrelétrica de Jaguará - Sacramento -
1970**

Figura 41: Foto aérea da Vila de Jaguará
Fonte Google Earth

Figura 42: Centro Comercial da Vila de Jaguará
Fonte: Arquivo Núcleo de Teoria e História da Arquitetura
- FAUeD

Figura 43: Casa de Visitas da Vila de Jaguará
Fonte: Arquivo Núcleo de Teoria e História da
Arquitetura - FAUeD

Figura 44: Conjunto de Casas da Vila de Jaguará

Fonte: Arquivo Núcleo de Teoria e História da Arquitetura - FAUeD

Figura 45: Igreja da Vila de Jaguará

Fonte: Arquivo Núcleo de Teoria e História da Arquitetura – FAUeD

Figura 42: Administração da Vila de Jaguará

Fonte: Arquivo Núcleo de Teoria e História da Arquitetura - FAUeD

Bibliografia

- ACAYABA, M. M. (1986). *Residências em São Paulo*. São Paulo, Projeto.
- ACAYABA, M. M. FICHER, S. (1982). *Arquitetura Moderna Brasileira*. São Paulo: Projeto Editores Associados Ltda.
- ARGAN, G. C. (1970). *L'Arte Moderna - 1770/1970*. 13.º ed. Firenze, Sansoni Editore, 1985.
- ARTIGAS, R. C. (Org.) FERRAZ, M. (Coord.). (1997). *Vilanova Artigas*. São Paulo, Inst. Lina Bo e P. M. Bardi.
- ÁVILA, A. (1973). *O modernismo*. São Paulo, Perspectiva.
- AZEVEDO, P., GUERRA, M. E.(1993). “João Jorge Coury, Um Moderno no Triângulo”. In: *Projeto* n.º 163, pp. 78-79.
- AZEVEDO, P. (1998). *A Difusão da Arquitetura Moderna em Minas: O Arquiteto João Jorge Coury em Uberlândia*. São Carlos, Dissertação (Mestrado), EESC - USP.
- BANHAM, R. (1960). *Teoria e Projeto na Primeira Era da Máquina*. 2.º ed. São Paulo, Perspectiva, 1979.
- BENEVOLO, L. (1976). *História da Arquitetura Moderna*. São Paulo: Editora Perspectiva.
- BRUAND, Y. (1981). *Arquitetura Contemporânea no Brasil*. São Paulo, Perspectiva.
- CARVALHO, Cláudia Suely Rodrigues de. (2005). *Preservação da arquitetura moderna: edifícios de escritórios no Rio de Janeiro construídos entre 1930-1960*. São Paulo, Tese (Doutorado), FAUUSP.
- CONRADS, Ulrich (1937). *Programas y Manifiestos de la Arquitectura del Siglo XX*, Barcelona, Lúmen.
- DE FUSCO, R. (1986). *História de la Arquitectura Contemporanea*. Madrid, Hermann Blume.
- DECKKER, Zilah Quezado. (2001). *Brazil Built. The Architecture of Modern Movement in Brazil*. London, Spon Press.
- FRAMPTON, K. (1987). *História Crítica da Arquitectura Moderna*. Barcelona, Gustavo Gili.
- GIEDION, Siegfried. (1951). *A decade of new architecture*. Zürich, Girsberger.
- GOODWIN, P. L. (1943). *Brazil Builds – Architecture New and Old 1652 - 1942*. New York, The Museum of Modern Art.
- GUERRA, M. E. (1998). *As Praças Modernas de João Jorge Coury no Triângulo Mineiro*. São Carlos, Dissertação (Mestrado), EESC - USP.
- LAURENTIZ, L. C. de (1993). “Olhando as arquiteturas do cerrado”. In: *Projeto* n.º 163, São Paulo, maio, pp. 75-91.
- LEMOS, C. A. C. (1979). *Arquitetura Brasileira*. São Paulo: Melhoramentos e Edusp.

MARTINS, C. A. F. (1988). *Arquitetura e Estado no Brasil: Elementos para uma Investigação sobre a Constituição do Discurso Modernista no Brasil; a Obra de Lúcio Costa*. São Paulo. Dissertação (Mestrado) – FFLCH - USP

“*Minas Gerais – Brasil, Patrimônio Histórico e Cultural*”. Realização: Ministério da Indústria do Comércio e do Turismo – EMBRATUR – Instituto Brasileiro de Turismo, TURMINAS – Governo de Minas Gerais.

MINDLIN, H. (1956). *Arquitetura moderna no Brasil*; prefácio de S. Giedion; organizador da edição brasileira. Lauro Cavalcanti ; tradução de Paulo Pedreira. 2.ed. Rio de Janeiro : Aeroplano Editora/IPHAN. 2000. Título original em inglês: *Modern architecture in Brasil*. New York : Reinhold.

PESSÔA, José. *Lucio Costa: documentos de trabalho Rio de Janeiro*, IPHAN, 1999.

_____. *Cedo ou tarde serão consideradas obras de arte*. In: PESSÔA, José; VASCONCELLOS, Eduardo; REIS, Elisabete e LOBO, Maria (org.). *Moderno Nacional*. EduFF, Niterói, 2006. p. 127-139.

REIS FILHO, Nestor G. (1970). *Quadros da Arquitetura no Brasil*. São Paulo, Perspectiva, 1970.

SANTOS, Cecília Rodrigues dos. *Conservação no DOCOMOMO: modernidade em busca de preservação ou preservação em busca de modernidade?* In: PESSÔA, José; VASCONCELLOS, Eduardo; REIS, Elisabete e LOBO, Maria (org.). *Moderno Nacional*. EduFF, Niterói, 2006. p. 127-139.

SALVO, Simona. *Il restauro dell'architettura moderna*. Tese (Doutorado). Roma, 2000

SEGAWA, H. (1998). *Arquitetura no Brasil 1900-1990*. São Paulo, Edusp.

SOARES, B. R. (1988). *Habitação e Produção do Espaço em Uberlândia*. São Paulo: USP/Departamento de Geografia.

SOUZA, A. (1978). *Arquitetura no Brasil: Depoimentos*. São Paulo, Diadorim, EDUSP.

SOUZA, R. F. C. de. (1982). *Trajetórias da Arquitetura Modernista*. São Paulo, IDART/PMSP.

VALE, Marília Maria Brasileiro Teixeira. “*Arquitetura Religiosa do Século XIX no antigo Sertão da Farinha Podre*”, 1988. Tese de Doutorado apresentada à USP – São Paulo.

XAVIER, A. org. (1966). *Lúcio Costa: Obra Escrita*. Brasília, UnB.

_____. et alii (1983). *Arquitetura Moderna Paulistana*. São Paulo, Editora Pini.

_____. org. (1987). *Arquitetura Moderna Brasileira - Depoimentos de uma Geração*. São Paulo, Editora Pini, Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Fundação Vila Nova Artigas.

_____. (1983). *Arquitetura Contemporânea*. In: Zanini, W. org. *História Geral da Arte no Brasil*. São Paulo, Instituto Walter Moreira Salles.